

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ. ПУТЬ ОТ ИНДУСТРИИ 1.0. К ИНДУСТРИИ 5.0.

Мезина Наталья Андреевна¹, Студников Павел Евгеньевич²,
Шкарубо Сергей Николаевич³

¹Кандидат экономических наук, доцент, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе 4, Москва, Россия

²Кандидат политических наук, доцент, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе 4, Москва, Россия

³Кандидат философских наук, доцент, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе 4, Москва, Россия,

E-mail: serge_philosof@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается роль промышленных революций в формировании современной экономики и их влияние на изменение социальных отношений на предприятиях. Анализируется история развития промышленности, начиная с первой промышленной революции (Индустрия 1.0), которая началась в XVIII веке и по настоящее время (Индустрия 4.0). Делается перспективный прогноз на переход к Индустрии 5.0., с выделением ее основных потенциальных направлений, с акцентом на роль человеческого капитала в будущем.

Ключевые слова: индустрия, промышленная революция, трансформация, человеческий капитал.

I. ВВЕДЕНИЕ

Промышленная революция – одно из ключевых событий в истории человечества, которое произошло в XVIII-XIX веках и привело к развитию промышленности, увеличению производительности труда и изменению общественно-экономических отношений. Влияние этого исторического процесса на экономическое развитие всего мира было огромным и многогранным.

В 2016 году Клаусом Швабом, основателем и председателем Всемирного экономического форума, в качестве синонима к понятию «промышленная революция», в обиход был введен термин «Индустрия», которая в процессе развития и эволюции к сегодняшнему дню прошла путь от Индустрии 1.0 до Индустрии 4.0.

Попробуем разобраться что именно вкладывается в понятие «промышленная революция», чем отличается Индустрия 4.0. от Индустрий 1.0. - 3.0. и чего ждать от Индустрии 5.0.

Существует огромное количество определений понятия «*промышленная революция*», начиная от толковых, кратких и больших энциклопедических словарей и заканчивая этимологическими. Резюмируя - промышленная революция - это повсеместное качественно новое технологическое обновление основного капитала, массовый переворот в производстве средств производства и производстве предметов потребления, а также в организации их производств, в результате которого происходит смена типа общества, в частности, происходит переход от доиндустриального к индустриальному обществу.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Принято считать, что первая промышленная революция, впоследствии получившая название Индустрия 1.0., началась в Великобритании в середине XVIII века и затем неравномерно протекала в разных странах мира в течение всего девятнадцатого века.

Промышленная революция способствовала существенному увеличению производства и расширению рынков сбыта. Она привела к автоматизации производственных процессов и способствовала развитию новых технологий, созданию новых отраслей экономики и повышению уровня жизни людей. В результате появления машин и их массового распространения, замены ручного труда механизированным - производство стало более эффективным и дешевым, что привело к снижению стоимости товаров, улучшению качества продукции и увеличению ее доступности потребителям. Все это способствовало росту потребления и увеличению доходов населения.

Промышленная революция изменила и социальную структуру общества. Процесс индустриализации привел к увеличению численности городского населения и формированию рабочего класса, что повлекло за собой изменения в социальной сфере и политике. Однако, промышленная революция также вызвала и массовую безработицу, повышение эксплуатации рабочих. Рабочие были вынуждены работать много, за низкую зарплату, в опасных условиях и без социальной защиты. Индустриализация привела к созданию новых классов общества. Буржуазия, или предпринимательский класс, стал более влиятельным благодаря своему экономическому успеху и власти. Пролетариат, или рабочий класс, стал более многочисленным и чаще всего жил в бедности, а условия труда зачастую были просто невыносимыми.

В ответ на эти изменения возникли социальные движения и профсоюзы, борющиеся за права рабочих, улучшение условий труда и социальную справедливость

В результате, встала необходимость в установлении новых законов и норм, регулирующих трудовые отношения и обеспечивающих социальную защиту рабочих. Возникли новые идеологические течения, такие как социализм и коммунизм, предлагавшие альтернативные модели общественного устройства, основанные на коллективной собственности и равенстве всех членов общества.

Промышленная революция также оказала влияние на развитие инфраструктуры и транспортной системы. Благодаря промышленной революции были построены новые типы транспорта, такие как пароходы, паровозы, а позже автомобили, трамваи. Это значительно ускорило перемещение товаров и людей, что способствовало развитию торговли и промышленности, увеличению объемов товарооборота и улучшению торговых связей внутри страны и за ее пределами.

Развивались и новые формы инфраструктуры, такие как железные дороги, мосты, каналы и туннели. Все это способствовало увеличению объемов перевозок и улучшению доступности ресурсов и рынков. Промышленная революция привела к тому, что города стали расти быстрее, появились новые районы с промышленными предприятиями и жилыми зонами для работников. Таким образом, развитие инфраструктуры и транспортной системы стало ключевым элементом промышленной революции и ее влияния на общество.

Промышленная революция имела и серьезное влияние на экологию. Во-первых, массовые вредные выбросы отходов привели к загрязнению воздуха, воды и почв. Это привело к ухудшению качества окружающей среды и угрозе здоровью людей и животных.

Во-вторых, расширение промышленности привело к деградации природных экосистем, вырубке лесов, потере биоразнообразия и исчезновению целых видов. Это привело к нарушению экологического баланса и ухудшению условий для жизни многих видов.

В-третьих, использование нефти, угля и других ископаемых видов топлива в процессе промышленного производства привело к выделению парниковых газов и усилению глобального потепления, что в свою очередь, привело к изменению климата, вплоть до катастрофических последствий для планеты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что промышленная революция имела значительное влияние на экономическое развитие стран, способствуя увеличению производства, развитию торговли, изменению социальной структуры общества и улучшению инфраструктуры. Эти изменения были ключевыми для формирования современной экономики и общества и оказали долгосрочное влияние на дальнейшее развитие. Именно промышленная революция дала толчок дальнейшей эволюции «индустрии».

Каждый новый индустриальный этап протекал быстрее предыдущего. Чтобы перейти на новый виток развития, нужно было успеть реализовать угасающий потенциал технологий, актуальных в данном поколении. Переход всегда начинался локально, а уже затем приобретал массовый характер.

Начало эпохи Индустрии 2.0. принято связывать с изобретением электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания (электродвигатель 1880-1930, двигатель внутреннего сгорания 1930-1970). Они обеспечили еще более глубокую механизацию, а затем и электрификацию производства.

Именно в этот период возникло конвейерное производство и массовое производство товаров длительного пользования. Технологический рывок произошел практически во всех отраслях промышленности — металлургии, металлообработке, машиностроении, легкой промышленности. Рост выплавки стали способствовал ускоренному развитию железнодорожной сети. Ее протяженность увеличилась в разы. Коренная трансформация промышленности и распространение поточного производства в период второй технологической революции привели к резкому росту производительности труда и существенно изменили подходы и методы в управлении промышленными предприятиями.

С расширением заводского производства и внедрением новых технологий, таких как станки с числовым программным управлением (ЧПУ), химическая промышленность, металлообработка и текстильное производство были значительно модернизированы. Производственные мощности стали гораздо масштабнее эффективнее, что позволило увеличить выпуск и снизить стоимость производства.

Индустрия 2.0. также привнесла изменения в рабочие условия и социальные отношения. Рост заводского производства привел к появлению новых рабочих мест и притоку рабочей силы в города, но при этом рабочие условия были тяжелыми и опасными. Рабочие в основном работали на промышленных заводах и фабриках, где были высокие уровни шума, пыли и опасности для здоровья. Рабочие часы были продолжительными, заработки низкими, отпуск отсутствовал, рабочие могли быть принудительно уволены без объяснения причин. Социальные отношения также были сложными. Рабочие классы были часто эксплуатированы богатыми и власть имущими, и не имели политических прав и свобод. Нередко происходили стачки и периодические волнения, когда рабочие выходили на улицы, чтобы выразить свои требования и протесты против ухудшающихся условий труда. Однако, с течением времени и за счет усилий рабочих и социальных движений, ситуация начала улучшаться. Были приняты законы, регулирующие рабочие условия, установлены минимальные стандарты по заработкам и рабочему времени, а также гарантированы некоторые социальные льготы, такие как отпуск и больничный.

Индустрия 3.0. связана с использованием электроники и автоматизацией производственных процессов во второй половине двадцатого века. Начало автоматизации производства, информационного обеспечения процессов производства (микроэлектроника 1970-2010) характеризуется новыми механизмами в процессах организации производства, культуре обмена и потребления, обучении и коммуникациях. Это были процессы глубокой трансформации общественных институтов и систем. Главными драйверами роста стали: повсеместное распространение персональных компьютеров, глубокое проникновение интернета, масштабное развитие персональных коммуникационных устройств, замещение традиционных систем и структур управления распределенными системами и структурами — появление «плоских моделей управления предприятием».

Новые технологии и процессы автоматизации привели к увеличению производительности труда, что в свою очередь повлекло за собой изменения в способах организации работы. Многие профессии стали устаревать, в то время как новые возникали в результате внедрения новых технологий. Вместе с тем, цифровая революция привела к изменению требований к квалификации работников. Они должны были быстро адаптироваться к использованию новых программ и технологий, что создавало дополнительные нагрузки и стресс.

Эти изменения в рабочих условиях привели к новым вызовам в области социальных отношений. Некоторые работники столкнулись с угрозой потери работы из-за автоматизации, что вызывало тревогу и неопределенность. В тоже время, возникла необходимость в постоянном обучении и повышении квалификации, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда.

Сегодня мы живем в эпоху Индустрии 4.0., которая представляет собой новую реальность, где цифровые технологии, интернет, искусственный интеллект и другие инновации объединяются для создания "умных" заводов и цифровизации производства, нанотехнологий, гелио- и ядерной энергетики, появлением глобальных цифровых экосистем, «интернет вещей» и его массовое использование в основных производственных процессах и в моделях продаж, активизацией процессов взаимодействия между машинами и людьми, развитием искусственного интеллекта и технологий обработки «больших данных», развитием облачных технологий и Блокчейн.

Четвертая промышленная революция - это эра интеллектуальных машин, систем, которые могут автономно обмениваться информацией, запускать действия и контролировать друг друга без вмешательства человека. Этот обмен информацией стал возможным благодаря промышленному интернету вещей (IIoT) в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

В Индустрии 4.0. производственные процессы становятся более гибкими, эффективными и интеллектуальными благодаря использованию сенсоров, роботов, машинного обучения и других современных технологий. Это позволяет компаниям увеличивать производительность, сокращать издержки, улучшать качество продукции и быстрее реагировать на изменяющиеся потребности рынка.

Индустрия 4.0. имеет широкое применение в различных отраслях, таких как промышленное производство, здравоохранение, сельское хозяйство и многих других. Она открывает новые возможности для развития бизнеса, инноваций и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Важно отметить, что Индустрия 4.0. также носит социальный аспект, влияя на рынок труда и требуя новых навыков и знаний у работников. Поэтому огромное внимание уделяется образованию и обучению специалистов, для подготовки к работе в современных цифровых производствах. Образование в этих условиях требует интегрированного подхода.

Наконец, не сложно догадаться, что спустя всего несколько десятилетий, а может и меньше на смену Индустрии 4.0. придет Индустрия 5.0. - пятая технологическая революция.

Если текущая революция делает упор на превращение заводов в интеллектуальные объекты с поддержкой Интернета вещей, использующие когнитивные вычисления и соединяющиеся между собой через облачные серверы, то индустрия 5.0. сосредоточена на возвращении человеческих рук и разума в индустриальную среду.

Индустрия 4.0. войдет в историю как расцвет технологий, ведь все последние два-три десятилетия было посвящено резкому росту технологий и подключаемых устройств. Несмотря на то, что это было грандиозное изменение в удовлетворении возросших требований рынка, у него был свой набор недостатков. А именно, обезличенный опыт для потребителей по всему миру.

Индустрия 5.0. ориентирована на совместную работу людей и искусственного интеллекта. Она также направлена на возвращение персонализации на рынок продуктов.

Новейшая промышленная революция потребует продолжения массового производства по мере роста населения планеты. Однако с технологиями индустрии 5.0. производственные условия значительно изменятся. Люди и машины будут работать бок о бок, чтобы создать более упорядоченный и эффективный подход к производству товаров и услуг, от производства самолетов до производства лекарственных препаратов.

Основное различие между индустрией 4.0. и 5.0. заключается в том, что версия 5.0. будет как ориентированная на человека, так и на ценности, при использовании как предыдущих, так и новых технологий. Индустрия 5.0 будет в большей степени направлена на предоставление потребителям индивидуального опыта.

Но как выглядит индивидуальный подход? И чем еще новая революция будет отличаться от своих предшественников?

По мере формирования индустрии 5.0. будет сделан акцент на три важных момента

- В центре внимания человек
- Персонализация
- Изменения в производстве

Одно из величайших преимуществ индустрии 5.0. - это возвращение внимания человеку при сохранении эффективности технологий. Ожидается, что технологии и искусственный интеллект продолжат предоставлять как первоклассную аналитику данных, так и помощь в производственных процессах.

Многие производственные цеха получают возможность использовать производственные технологии индустрии 5.0. для сокращения затрат и отходов материалов, смогут самостоятельно планировать и управления ими.

При этом ответственность за проектирование будет лежать на людях. Поскольку люди будут разрабатывать продукты и услуги для других людей, что открывает возможности для более высокооплачиваемой работы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда люди берут на себя ответственность за то, что они производят, они могут выходить на рынок и определять, что хочет потребитель. Мало того, они могут предлагать креативные решения для производства более персонализированных продуктов и услуг. Сотрудничество людей и машин на производственных линиях приведет к глобальным изменениям, которые будут полезны не только для рынка, но и для окружающей среды. Это также напрямую связано с ориентацией на человечество, поскольку новейшая революция будет касаться не столько технологических достижений, сколько социального воздействия предприятий и корпораций на человека в планетарном масштабе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бай К., Далласега, П., Орзес, Г. и Саркис, Дж. Оценка технологий индустрии 4.0: перспектива устойчивого развития. Международный журнал экономики производства. Том 229, 2020. С. 167-199.

Бенис А., Нельке С.А. и Винокур М. Обучение будущих инженеров-технологов и менеджеров индустрии 4.0: тематическое исследование проблем и возможностей в эпоху COVID-19. Материалы международной конференции IEEE по промышленным технологиям (ICIT), Буэнос-Айрес, Аргентина, 26-28 февраля 2020.

Гершенкор А. Экономическая отрасль в исторической перспективе, Дело, 2015.

Ли Мин Хва, Юн, Джинхо П., Андреас. Как реагировать на четвертую промышленную революцию или Вторую революцию информационных технологий? Новые динамичные сочетания технологий, рынка и общества посредством открытых инноваций. Журнал открытых инноваций: технологии, рынок и сложность. 2018. Номер 4 (3): С. 21.

Лонго, Франческо, Падовано, Антонио Амбрелло, Стивен. Ценностно-ориентированный и этичный технологический инжиниринг в индустрии 5.0: ориентированный на человека подход к проектированию фабрики будущего. Прикладные науки. 2020. Номер 10 (12) С. 39.

Макгиннис Д. Что такое четвертая промышленная революция?. Блог 360 от Salesforce.

Филбек Т., Дэвис Н. Четвертая промышленная революция. Журнал международных отношений. 2021. Номер 72 (1): С. 17-22.

Мокир Джоэль Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция 1700-1850 года, Издательство Института Гайдара 2017.

Пауэлл У. У., Снеллман, К. Экономика знаний. Ежегодник. Rev. Sociol. 2004. Номер (30): С. 199-220.

Тью Б., Стефан Ван Б., Эрик К. Четвертая промышленная революция и бизнес. Как конкурировать и развиваться в эпоху сингулярности Альпина Паблишер 2019.

Шваб Клаус, Дэвис Николас. Технологии Четвертой промышленной революции, Бомбора, 2022.

Элли М., и Уорк, Н. Устойчивое развитие и образование в условиях четвертой промышленной революции. 2020.

THE IMPACT OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A COUNTRY. THE PATH FROM INDUSTRY 1.0. TO INDUSTRY 5.0.

Mezina, Natalia Andreyevna¹, Studnikov, Pavel Evgenievich²,
Shkarubo, Sergey Nikolaevich³

¹Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Moscow Aviation Institute (National Research University), Volokolamskoe shosse 4, Moscow, Russia

²Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Moscow Aviation Institute (National Research University), Volokolamskoe shosse 4, Moscow, Russia

³Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Moscow Aviation Institute (National Research University), Volokolamskoe shosse 4, Moscow, Russia, E-mail: serge_philosof@mail.ru

Abstract

The article considers the role of industrial revolutions in the formation of modern economy and their impact on the change of social relations in enterprises. It analyzes the history of industrial development, starting from the first industrial revolution (Industry 1.0), which began in the 18th century and up to the present (Industry 4.0). A prospective forecast for the transition to Industry 5.0. is made, highlighting its main potential directions, with emphasis on the role of human capital in the future.

Keywords: industry, industrial revolution, transformation, human capital.

REFERENCE LIST

Baj K., Dallasega, P., Orzes, G. i Sarkis, Dzh. Ocenka tekhnologij industrii 4.0: perspektiva ustojchivogo razvitiya. Mezhdunarodnyj zhurnal ekonomiki proizvodstva. Tom 229 , 2020. S.167-199.

Benis A., Nel'ke S.A. i Vinokur M. Obuchenie budushchih inzhenerov-tekhnologov i menedzherov industrii 4.0: tematiceskoe issledovanie problem i vozmozhnostej v epohu COVID-19. Materialy mezhdunarodnoj konferencii IEEE po promyshlennym tekhnologiyam (ICIT), Buenos-Ajres, Argentina, 26-28 fevralya 2020.

Gershenkor A. Ekonomicheskaya otrasl' v istoricheskoy perspektive, Delo, 2015.

Li Min Hva, YUn, Dzhinho P., Andreas. Kak reagirovat' na chetvertuyu promyshlennuyu revolyuciyu ili Vtoruyu revolyuciyu informacionnyh tekhnologij? Novye dinamichnye sochetaniya tekhnologij, rynka i obshchestva posredstvom otkrytyh innovacij. ZHurnal otkrytyh innovacij: tekhnologii, rynek i slozhnost'. 2018. Nomer 4 (3): S. 21.

Longo, Franchesko, Padovano, Antonio Ambrello, Stiven. Cennostno-orientirovannyj i etichnyj tekhnologicheskij inzhiniring v industrii 5.0: orientirovannyj na cheloveka podhod k proektirovaniyu fabriki budushchego. Prikladnye nauki. 2020. Nomer 10 (12) S. 39.

Makginnis D. CHto takoe chetvertaya promyshlennaya revolyuciya?. Blog 360 ot Salesforce.

Filbek T., Devis N. CHetvertaya promyshlennaya revolyuciya. ZHurnal mezhdunarodnyh otnoshenij. 2021. Nomer 72 (1): S. 17-22.

Mokir Dzhoel' Prosveshchennaya ekonomika. Velikobritaniya i promyshlennaya revolyuciya 1700-1850 goda , Izdatel'stvo Instituta Gajdara 2017.

Pauell U. U., Snellman, K. Ekonomika znaniy. Ezhegodnik. Rev. Sociol. 2004. Nomer (30): S. 199-220.

T'yu B., Stefan Van B., Erik K. CHetvertaya promyshlennaya revolyuciya i biznes. Kak konkurirovat' i razvivat'sya v epohu singulyarnosti Al'pina Pablisher 2019.

SHvab Klaus, Devis Nikolas. Tekhnologii CHetvertoj promyshlennoj revolyucii, Bombora, 2022.

Elli M., i Uork, N. Ustojchivoe razvitie i obrazovanie v usloviyah chetvertoj promyshlennoj revolyucii. 2020.